

МЕХМОНХОНА КОРХОНАЛАРИНИНГ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ БАҲОЛАШ: УСЛУБИЙ ВА АМАЛИЙ YОНДАШУВЛАР

Sobirova Lobarxon Abdulxamidovna

Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi

E-mail: lobarhonsobirova72@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10432219>

Annotatsiya: Xususiy va davlat korxonalarining tashqi savdo faoliyati ko'lamini oshirish tadbirkorlik sub'ektlarining raqobatbardoshligisiz mumkin emas. Ushbu muammoning yuqori dolzarbligi tufayli ushbu maqolada tegishli muammo muhokama qilinadi. Turli xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning raqobatbardoshligi o'rganildi. Mehmonxonalar sanoatining rivojlanishi raqobatning o'sishini faollashtiradi, bu esa o'z navbatida taklif etilayotgan mehmonxona sifatiga qo'yiladigan talablarni oshiradi. Mehmonxona sohasida raqobatning kuchayishi qiziqishni oshiradi. Mehmonxona tarmog'idagi korxonalarining kuchli va zaif tomonlarini aniqlash kelajakda samarali raqobatbardosh biznesni qurishni kafolatlaydi. Ushbu maqola doirasida o'tkazilgan tadqiqotning maqsadi mehmonxona raqobatbardoshligini baholashga amaliy va uslubiy yondashuvlarni korxonalar misolida tahlil qilish.

Kalit so'zlar: raqobatbardoshlik, mehmonxonalar, tahlil, usullar taxminlar.

Kirish

Hozirgi vaqtda tarmoq iqtisodiyotining faol rivojlanishi tufayli, muvaffaqiyatning asosiy omillaridan biri bu raqobatbardosh korxonalaridir. Korxonalar faoliyat ko'rsatish davomida mahsulotning raqobatbardoshlik darajasi qanchalik yuqori bo'lsa yoki korxonalar xizmatlari qanchalik ko'p bo'lsa, uning rentabelligi va samaradorligi shunchalik yuqori bo'ladi. Bozorda etakchi o'rinni egallash uchun, mehmonxona biznesi mahsulot yoki xizmatlarni taklif qilishi kerak, bu raqobatchilardan ajralib turadi. Bundan tashqari, taklif qilingan mahsulotlar va xizmatlar iste'molchilar ehtiyojlarga javob berishi kerak.

Muayyan sohada yoki sanoatda bozor ishtirokchilari qancha ko'p bo'lsa, shuncha ko'p raqobat darajasi yuqoriroq bo'y cho'zadi, bu esa tovarlar va xizmatlar sifatiga qo'yiladigan talablarni bildiradi. Shunday qilib, raqobatbardoshlik korxonalarining bozordagi muvaffaqiyatining asosiy omili hisoblanadi. Shuning uchun korxonaning asosiy raqobatchilarini o'rganish va ularning kuchli tomonlarini aniqlash va zaif tomonlarini tahlil qilish hozirgi tadqiqotlarning asosiy sohasidir. Shunga qaramay, mustaqil O'zbekistonning fan

va amaliyotida raqobatbardoshlik muammosi tadqiqotchilar orasida juda mashhur, Mehmonxona korxonalarining raqobatbardoshligida hali ham savollar mavjud qo'shimcha o'rganishni talab qiladi.

Tadqiqot metodologiyasi.

Ushbu maqola doirasida o'tkazilgan tadqiqotning maqsadi mehmonxona raqobatbardoshligini baholashga amaliy va uslubiy yondashuvlarni korxonalar misolida tahlil qilish. Ushbu maqsadga erishish uchun biz o'z oldimizga quyidagi vazifalarni qo'ydik:

- baholashning uslubiy yondashuvlarini o'rganish;
- raqobatbardoshlik;
- mehmonxonaning raqobatbardoshligini baholash.

Ushbu tadqiqotni amalga oshirishda qiyosiy tahlil usullari, miqdoriy o'lchash, shuningdek, usul kontent tahlili va ekspert baholash usuli, jadval va grafik usullardan foydalanildi. Natijada tadqiqotlarda baholashning nazariy yondashuvlari umumlashtirildi. Mehmonxonaning qiyosiy tahlili va raqobatbardoshligi korxonalar misolida o'rganildi.

Tahlil va natijalar.

Qoida tariqasida, agar korxonaga aniq strategiyaga va, shuningdek moliyaviy maqsadga ega bo'lmasa u bilan bog'liq vazifalarni belgilash qiyin raqobatbardoshlik darajasini oshirishiradi. Darajani ko'tarish uchun mehmonxona biznesi sohasidagi korxonalar uchun raqobatbardoshlik zarur:

- texnika va texnologik jihozlarni yangilash;
- ichki va tashqi bozorlarni o'rganish;
- marketing tadqiqotlarini o'tkazish;
- raqobatchilarning kuchli va zaif tomonlarini o'rganish, shuningdek imtiyozlaringizni belgilash.

Shuni ta'kidlash kerakki, mehmonxona mahsulotining sifati xodimlarning malaka darajasiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Qanaqasigaki korxonaga xodimlarining malaka darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, korxonada taklif qilinadigan xizmatlar sifati ham shunchalik yuqori bo'ladi. Jarayondan kelib chiqqan holda raqobatbardoshlik darajasi ko'tariladi.

Bundan tashqari, xodimlar korxonalaridagi yaxshilanishdan manfaatdor bo'lishi kerak. Xodimlarga motivatsiya berilishi korxonaning daromadini va joriy tizimni samarali ishlashini ta'minlaydi. Raqobatbardoshlikni baholash korxonalar o'rtasida o'tkaziladi. Bir xil mahsulotni sotuvchi yoki ishlab chiqaradigan tashkilot raqobatbardoshlar hisoblanadi, bir xil raqobatbardosh

guruhdan mahsulotlar yoki xizmatlar o'rtasida solishtirish bilan jarayon tashkil etiladi.

Korxonada raqobatbardosh hisoblanadi, qachonki xaridor tovarlarni yoki xizmatlarni doimiy ravishda sotib olishga tayyor bo'lsa va tovar yoki xizmatlar sifatidan qoniqish bildirsa. Tatqiqotlar natijasi sifatida quyidagilarni ajratib ko'rsatish mumkin.

Raqobatbardosh korxonaning xususiyatlari

1-javdal

Raqobatbardosh korxonaning xususiyatlari			
sotishdan olingan foydaning yuqori darajasi	samarali reklama	mahsulot sifati	moliyaviy barqarorlikning yuqori darajasi

Resurslarning barcha turlaridan foydalanish natijasida samaradorlik va raqobatbardoshlik korxonada oshadi. Korxonada uchun raqobatbardoshlik darajasini aniqlashning ma'lum omillari mavjud. Masalan, mehmonxonada biznesida quyidagilarni ko'rsatish mumkin:

- xodimlarning malaka darajasi;
- mehmonxonaning texnik jihozlanishi;
- bron qilish tizimi va boshqalar.

Korxonaning raqobatbardoshligi odatiy emas, balki miqdoriy o'lchov. Tashkilotning raqobatbardoshligini baholash ko'rsatkichlar to'plamini hisoblash asosida amalga oshirilayotgan faoliyatdir. Umuman tashkilotning raqobatbardoshlik g'oyalari raqobatbardoshlikning tarkibiy qismlari sifatida shakllanadi.

Mehmonxonaning raqobatbardoshligini baholashning asosiy mezonlari quyidagilardan iborat:

- internetda saytning qulayligi va mavjudligi;
- mehmonxonada xodimlarining malaka darajasi;
- mehmonxonaning joylashuvi, diqqatga sazovor joylarga yaqinligi;
- moddiy-texnik jihozlar.

Internetda saytning qulayligi va samaradorligini tahlil qilish quyidagi baholash parametrlari ta'kidlandi:

- logotipning mavjudligi va uning tan olinishi;
- bron qilish tizimining mavjudligi;

- ma'lumotlarning to'liqligi;
- tashqi ko'rinish, jozibadorlik;
- foydalanish qulayligi.

Ushbu parametrlarni 10 ballik tizimda baholaymiz. Raqobatbardoshlik darajasini aniqlash uchun matritsa tuzamiz

Raqobatbardoshlik darajasini aniqlash matritsa

2-jadval

Variantlar	Kompaniyaning baholash darajalari			
	0 qoniqarsiz	5 qoniqarli	10 yaxshi	15 ajoyib
Veb-sayt	7 va undan past	7 dan 8 gacha	8 dan 9 gacha	9 dan va yuqoriroq
Daraja malakalar xodimlar, %	50 dan past	60 dan 50 gacha	80 dan 60 gacha	80 gacha 100
Manzil	5 ostida	5 ostida	7 dan 9 gacha	9 va 10 dan
Logistika uskunalari	5 ostida	5 dan 7 gacha	7 dan 9 gacha	9 va 10 dan

Mehmonxonaning raqobatbardoshlik indeksini hisoblash uchun ma'lumotlar

3-jadval

Mehmonxonalar nomi	Parametr nomi				Indeks raqobatbardosh
	Veb-sayt	Daraja malaka	Manzil	Logistika Ofis	

		ai xodimlar		jihozlari	
Ipak yo'li	10	10	10	10	10
Adras	9	9	8	9	8,75

Xulosa

Yuqoridagilarni umumlashtirganda, baholashning qiymatini ta'kidlash kerakki, mehmondo'stlik sanoatida raqobatbardoshlik juda muhim. Raqobatchilarning qiyosiy tahlili salbiy va salbiyni aniqlash imkonini beradi. Mehmonxonalarining zaif tomonlarini aniqlash va ularni hal etish choralarini ishlab chiqish raqobatbardoshlikni oshiradi.

“Ipak yo'li” va “Adras” mehmonxonalarini raqobatbardoshligini baholash jarayonida ma'lumotlariga ko'ra, “Ipak yo'li” mehmonxonasi yaxshi jihozlanganligi va uning raqobatbardoshligi 80% ekanligi aniqlandi. Xodimlar oliy ma'lumotga ega, bu esa mehmonxonani ishonchli afzalliklari hisoblanadi. Mehmonxona veb-saytidan foydalanish juda oson, bu esa ijobiy baholanishi mumkin, mehmonxonaning o'zi taniqli logotipga ega.

Mehmonxonaning raqobatbardoshlik darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, sifati ham shunchalik yuqori bo'ladi. Bu korxonaga uchun ko'proq mijozlar va yuqori daromad degani.

Shu munosabat bilan shuni ta'kidlash kerakki, raqobatbardoshlikni boshqarish

kompaniyaning mehmonxona xizmatlari bozoridagi muvaffaqiyatining kaliti. Raqobatbardoshlikni baholash uchun belgilangan mezonlar doirasida, ishda taqdim etilgan usuldagi ko'rsatkichlarning salbiy va ijobiy qiymatlarini aniqlashga imkon beradi. Bundan tashqari, ushbu usuldan foydalanish kuchli aniqlash imkonini beradi.

Raqobatchilar, masalan, yuqori malaka darajasi yoki qulay joylashuv. Ushbu ma'lumotlar mehmonxona korxonasining raqobat strategiyasi va siyosatini ishlab chiqish uchun asos bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон Фармони билан тасдиқланган “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегияси” (29-мақсад). www.lex.uz
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Бирлашган миллатлар ташкилоти бош ассамблеяси 75-сессиясида сўзлаган нутқини ўрганиш ва кенг жамоатчилик ўртасида тарғиб қилиш. Ўқув қўлланма. Тошкент 2021 - 280 б
3. Ш.М.Мирзиёев. Эркин ва фаровон демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. Т.: , Ўзбекистон 2016. 59 бет
4. Чудновский А.Д. Туризм и гостиничное хозяйство. Учебник. М.:ФИС, 2004.
5. Филлиповский Е.Е., Шмарова Л.В. Экономика и организация гостиничного хозяйства. М.: ФИС, 2005
6. Сенин В.С., Денисенко А.В. Гостиничный бизнес: классификация гостиниц и других средств размещения: Учебное пособие. М.: ФИС, 2004.
7. Организация и управление гостиничным бизнесом. Под ред. А.Л. Лесника, А.В. Чернышова. М. Интел Универсал, 2001
8. Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов. Минск, Новое знание, 2001
9. Таджибаев, З. М., & Собирова, Л. А. (2022). КИЧИК БИЗНЕС ВА УНИ ЮКСАЛТИРИШ ИҚТИСОДИЙ ТАРАҚҚИЁТНИНГ ЖАДАЛЛАШТИРИШНИ МУҲИМ ОМИЛИ. Results of National Scientific Research International Journal, 1(3), 105-111.
10. Хомидов, Х. (2023). Худудларда туристик мажмуалар фаолиятини шакллантириш ва тизимли бошқариш асосида худудлар туристик салоҳиятидан самарали фойдаланиш масалалари. " Milliy iqtisodiyotni isloh qilish va barqaror rivojlantirish istiqbollari" respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to 'plami., 412-415.
11. Хомидов, Қ. Қ. ў. (2023). Организационно-экономический механизм развития туристических комплексов. In Новые технологии в учебном процессе и производстве (pp. 370-372).
12. Хомидов, Қ. Қ. (2023). Инновационные преимущества использования информационных технологий в туристической деятельности. In современные вопросы естествознания и экономики (pp. 421-424).
13. Fazliddinova, G., & Homidov, K. (2023). Zamonaviy turizm sanoatini rivojlantirishda marketing jarayonlarining roli. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 2(12), 20-27.

14. Fozilova, P., & Homidov, K. (2023). O'zbekistonda ziyorat turizmi tarixi va uning turizm rivojlanishida tutgan o'rni. *Current approaches and new research in modern sciences*, 2(12), 31-38.
15. Abduxalilov, J., & Homidov, K. (2023). Turizm sohasining rivojlanishi va jahon iqtisodiyotidagi o'rni. *Development and innovations in science*, 2(12), 37-43.
16. Хомидов, К. К. (2019). Перспективный комплекс экономики Узбекистана. In *Современная мировая экономика: проблемы и перспективы в эпоху развития цифровых технологий и биотехнологии* (pp. 54-56).
17. Homidov, K. (2023). Conceptual approaches to the formation of a model for the sustainable development of tourist complexes. *Development of pedagogical technologies in modern sciences*, 2(7), 33-38.
18. Homidov, K. (2023). Organizational and economic foundations of the organization of tourist complexes in the development of tourism in the regions. *Journal of Agriculture & Horticulture*, 3(7), 44-50.
19. Homidov Kakhkhorali Kurbonali ugli. (2023). Objective need for the formation and sustainable development of tourist complexes in the regions: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8151902>. *IQRO* , 4(2), 42-45.
20. Хомидов, К. (2023). O'zbekistonda turistik majmualar faoliyatini boshqaruv samaradorligi oshirish yo'llari. *Economics and Innovative Technologies*, 11(3), 154-160.
21. Homidov, K. K. U. (2022). Improvement of Organizational and Economic Mechanisms of Management in Food Industry Enterprises in Innovative Development of the Economy. *American Journal of Economics and Business Management*, 5(11), 50-55.
22. Хомидов, Q. (2019). Цифровая экономика-путь к совершенству. *Scienceweb academic papers collection*.
23. Ўғли, Х. Қ. Қ. (2022). Ўзбекистонда озиқ-овқат хавфсизлиги таъминлаш масалалари. *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali*, 1(13), 10-15.
24. Хомидов, Q. (2019). Кластер-действенный инструмент конкурентоспособности региона. *Scienceweb academic papers collection*.
25. Хомидов, Q. (2020). Iqtisodiyotni investitsiyaviy jozibadorligini oshirishda erkin iqtisodiy zonalarni rivojlantirishning ahamiyati. *Scienceweb academic papers collection*.

26. Xomidov, Q. (2019). Iqtisodiyotimizni raqobatbardoshligini oshirishda innovatsion tadbirkorlikning o'rni va ahamiyati. Scienceweb academic papers collection.
27. Xomidov, Q. (2019). Aholi bandligi ta'minlash-iqtisodiy munosabatlarning muhim omili. Scienceweb academic papers collection.
28. Akhmedova, N. K., & ugli Xomidov, K. K. (2022). Institutional Basis of Digitalization of Management Activity of Food Industry Enterprises in Uzbekistan. American Journal of Economics and Business Management, 5(11), 34-38.